

A Gênese do Sistema de Proteção Contra Cheias de Porto Alegre: Desafios Contemporâneos e o Legado Histórico de Hildebrando de Araújo Góes

Gustavo de Pires Castro, Humberto Teixeira Damilano, Fernanda Saretta

[\(Artigo completo\)](#)

RESUMO. Este artigo analisa a relevância dos textos de Hildebrando de Araújo Góes, publicados em 1943, que influenciaram a concepção do Sistema de Proteção Contra Cheias de Porto Alegre, implementado quase três décadas depois. Góes, então diretor do Departamento Nacional de Obras de Saneamento - DNOS, propôs soluções para minimizar os impactos das enchentes de 1941, propondo o uso de diques e cortinas de concreto armado. Em 1971, suas ideias foram retomadas com a construção da Cortina de Proteção ao longo da Avenida Mauá, concluída em 1974. Contudo, as inundações de 2024 expuseram a necessidade de revisão e modernização das estruturas existentes. A pesquisa baseia-se na análise documental sobre a produção técnica de Góes e documentos históricos para contextualizar o desenvolvimento e os desafios atuais desse sistema de proteção.

1. Introdução

Este artigo analisa o impacto das mudanças climáticas nas infraestruturas urbanas de proteção contra alagamentos, com foco no Sistema de Proteção Contra Cheias de Porto Alegre. O objetivo principal é examinar a evolução histórica desse sistema, relacionando os estudos desenvolvidos pelo engenheiro Hildebrando de Araújo Góes, na década de 1940, com o projeto implementado pelo DNOS na década de 1970. Além disso, busca-se discutir a necessidade de modernização dessas infraestruturas diante dos desafios pelas mudanças climáticas e pela urbanização acelerada.

A pesquisa foi conduzida por meio de análise documental, utilizando fontes primárias, como os artigos de Hildebrando de Araújo Góes (Góis a, 1943; Góis b, 1943), e documentos produzidos pelo DNOS na década de 1960 (MINISTÉRIO DO INTERIOR, 1968). Esses materiais foram confrontados com registros sobre as inundações de 2024, a fim de traçar uma linha de continuidade e evolução das soluções de engenharia inovadoras na cidade.

Ademais, os estudos de Góes, publicados em 1943, destacaram soluções inovadoras para a época, como o uso de diques protetores e barreiras de concreto em áreas urbanizadas. Essas ideias influenciaram diretamente o projeto do DNOS, que culminou na construção da Cortina de Proteção da Avenida Mauá, finalizada em 1974. Contudo, as inundações de 2024 mostram que as soluções criadas no século XX não são adequadas para tratar das especificidades climáticas dos extremos do século XXI. Os vinte e dois dias de chuvas intensas, combinados com a impermeabilização das áreas de alagamento e o consequente aumento do nível dos rios, levaram ao colapso do sistema de drenagem. A tragédia climática atingiu aproximadamente 85 mil domicílios e cerca de 160 mil pessoas foram diretamente afetadas no município de Porto Alegre (Sul, 2024) .

2. O legado de Góes

As mudanças climáticas são irreversíveis e, como demonstrado pelas inundações que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul em maio de 2024, seus impactos têm se intensificado (NOBRE). Apesar de possuir um Sistema de Proteção Contra Cheias, a cidade de Porto Alegre não conseguiu evitar as inundações e alagamentos, o que expôs as limitações e fragilidades das infraestruturas existentes. Este sistema, concebido no final da década de 1960 pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) e executado na década de 1970, foi influenciado por estudos e propostas desenvolvidas mais de vinte anos antes pelo engenheiro Hildebrando de Araújo Góes.

Nascido em 1899 na Bahia, Góes formou-se engenheiro civil e geógrafo pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1918. Atuou como professor de matemática e engenheiro-chefe em diversas obras públicas no Brasil. Destacou-se na área de saneamento, sendo o primeiro diretor do DNOS, órgão criado por ele em 1940. Iniciou sua carreira política pelo PSD e, após o fim do Estado Novo, foi eleito deputado constituinte pela Bahia em 1945. No ano seguinte, assumiu o cargo de prefeito do então Distrito Federal, permanecendo até 1947. Após deixar a prefeitura, retornou ao setor de obras públicas, liderando projetos de saneamento em diversos estados. Em 1955, retomou a vida política como deputado federal pela Bahia, encerrando sua trajetória política em 1963. Publicou diversos estudos sobre infraestrutura e saneamento no Brasil. Faleceu em 1980, no Rio de Janeiro, aos 86 anos (DO NASCIMENTO, s.d, CÂMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL, s.d).

Durante a cheia de 1941, Góes esteve no Rio Grande do Sul para visitar as cidades afetadas pelas inundações. Em reuniões com autoridades e empresários, propôs soluções para prevenir novos alagamentos. Para Porto Alegre, sugeriu a adoção do sistema clássico de diques protetores nas áreas disponíveis e cortinas de concreto armado nas regiões mais urbanizadas. No entanto, enfatizou a necessidade de um desenvolvimento mais abrangente da infraestrutura de proteção (GUIMARÃES, 2023).

Em 1943, foram publicados dois artigos fundamentais: A Adaptação do Cais de Porto Alegre ao Plano Geral de Melhoramentos e A Defesa de Porto Alegre Contra Cheias, ambos baseados em sua apresentação à Sociedade de Engenharia, em 10 de maio do mesmo ano. Após uma análise detalhada das diversas propostas para mitigar as cheias no estuário do Guaíba e nas lagoas dos Patos e Mirim, Góes demonstrou que as únicas medidas

eficazes dependeriam de intervenções no curso médio e superior dos rios que compõem a bacia oriental do Rio Grande do Sul (Região Hidrográfica do Guaíba que situa-se na porção centro-leste do RS¹). Além do plano para Porto Alegre, o autor detalha propostas para Pelotas e Rio Grande.

Para isso, ressaltou a necessidade da implementação de um amplo plano sistemático de barragens retentoras, com o objetivo de desacelerar o escoamento das águas. Além disso, enfatizou que, diante de grandes ondas de cheia, nenhuma obra local seria capaz de impedir as inundações sazonais. Por fim, destacou que qualquer plano de proteção deveria considerar as particularidades da região e apresentar soluções específicas para cada área (GÓES, 1943).

Esses textos apresentavam soluções para minimizar os impactos das inundações de 1941, como o uso de diques protetores em áreas ainda não urbanizadas e cortinas de concreto armado em regiões urbanas. As propostas pioneiras de Góes anteciparam a necessidade de um sistema integrado de proteção contra cheias, contribuindo para o desenvolvimento do projeto implementado três décadas depois.

O Sistema de Proteção Contra Cheias de Porto Alegre foi planejado em resposta às constantes inundações que afetaram a cidade, tendo como base tanto os estudos de Góes quanto os documentos produzidos pelo DNOS na década de 1960. Em particular, a construção da Cortina de Proteção ao longo da Avenida Mauá, iniciada em 1971 e concluída em 1974, refletiu a aplicação de soluções propostas por Góes, como a utilização de barreiras de concreto para proteger áreas urbanizadas.

3. O sistema de proteção proposto pelo DNOS

A partir do estudo de viabilidade técnica que resultou na concepção e implementação do sistema atual, três alternativas foram consideradas na conclusão, em paralelo aos artigos de Góes (Góis a, 1943; Góis b, 1943). Entretanto, essas propostas foram descartadas devido aos elevados custos financeiros e desafios técnicos:

1. A construção de barragens reguladoras nos cursos médio e superior dos afluentes do Guaíba para mitigar as cheias;

1. Região Hidrográfica do Guaíba é composta por nove bacias hidrográficas: Alto Jacuí, Pardo, Vacaraí, Baixo Jacuí, Taquari-Antas, Caí, Sinos, Gravataí e Lago Guaíba. Fonte: <https://www.sema.rs.gov.br/bacias-hidrograficas> Acesso em: 26 de fevereiro de 2025.

2. A ampliação da seção de descarga da Lagoa dos Patos ou a criação de um canal diretamente ligado ao Atlântico para aumentar a vazão do Guaíba;
3. A criação de uma doca comporta para isolar a zona portuária atual e controlar o nível do Guaíba.

Embora essas soluções guardem semelhanças com as ideias de Góes apresentadas em 1943, o estudo de viabilidade técnica não faz referência aos seus artigos nem reconhece que propostas similares foram analisadas décadas antes.

A estratégia adotada foi a implementação de um sistema de diques protetores, abrangendo toda a área de inundação e formando pôlderes locais capazes de operar de forma integrada ou independente. Em Porto Alegre, foram estabelecidos sete pôlderes, enquanto em Canoas foram definidos três (MINISTÉRIO DO INTERIOR, 1968).

Durante o período de trinta anos entre as propostas de Góes e o estudo de viabilidade técnica, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o DNOS realizaram diversas intervenções na região (GUIMARÃES, 2023), incluindo a retificação do Arroio Dilúvio, o aterro em frente à Praia de Belas, e a construção de um dique que serviu de base para a Avenida Castelo Branco e a Freeway.

O Sistema de Proteção Contra Cheias compreende aproximadamente 68 quilômetros de diques, que incluem a Avenida Castelo Branco e a Freeway ao norte, e as avenidas Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) e Diário de Notícias ao sul. Essas estruturas são conectadas pela Cortina de Proteção, conhecida popularmente como Muro da Mauá. Complementando o sistema, estão 18 casas de bombas e 14 comportas.

4. A implementação do sistema de proteção

Apenas em 1967 teve início a construção do sistema de proteção a inundações (Müller Neto, 2018) protegendo a área central de Porto Alegre das inundações do Lago Guaíba (GUIMARÃES, 2009; RAUBER, 1992). O projeto, executado pela responsabilidade do DNOS, baseou-se nas cotas atingidas pela cheia de 1941 para determinar a cota mínima dos diques de 1,25 m acima do nível alcançado naquele evento de inundação (RAUBER, 1992). O complexo de barreiras se estende por 24 km ao redor da cidade e é drenado por 22 casas de bombas e coletores gerais (PMPA, 2007; Müller Neto, 2018). Além dos diques externos mencionados, o sistema inclui pelo

menos seis diques internos que, somados à extensão da borda, totalizam 68 km. Dentre esses diques internos, o mais ao norte não acompanha a margem de um arroio, mas delimita a Vila Santo Agostinho. Os demais seguem as margens dos principais afluentes, que, no sentido norte-sul, são os arroios Sarandi, d'Areia, Dilúvio, Sanga da Morte e Cavalhada (GUIMARAENS, 2009; RAUBER, 1992; Müller Neto, 2018).

Segundo Goldenfum (2024), é fundamental compreender que esse sistema opera de maneira integrada, por meio da formação de áreas chamadas pôlderes. Essas áreas são continuamente protegidas contra inundações e alagamentos por diques, um sistema de drenagem pluvial e casas de bombas. Embora cada pôlder funcione de forma independente, seus componentes estão interligados, compondo o Sistema de Proteção que envolve Porto Alegre.

Após a enchente de maio, a pedido do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) de Porto Alegre foi elaborado pelo Programa Holandês de Redução de Risco de Desastres e Suporte a Surtos (DRRS) um relatório abordando os impactos e propondo recomendações para mitigação e recuperação do município.

O documento aponta diversas falhas no sistema de proteção contra inundações, incluindo o rompimento e transbordamento de diques, muitos dos quais estavam rebaixados ou ocupados irregularmente, além do mal funcionamento das comportas, que apresentavam vazamentos e deformações. O sistema de bombeamento também falhou, com 20 das 23 estações paralisadas devido à inundação dos motores e à falta de fontes de energia emergenciais. O monitoramento e previsão de enchentes se mostraram ineficazes, com sensores inoperantes, modelos de previsão desatualizados e um sistema de alerta deficiente. Além disso, a cidade sofre com estrangulamentos naturais no fluxo hídrico, agravados pelo assoreamento do Delta do Jacuí e do Lago Guaíba, dificultando a drenagem das águas. Por fim, a resposta à emergência foi descoordenada, sem um plano estruturado entre instituições, e a infraestrutura crítica, como o Aeroporto Salgado Filho e hospitais, que ficaram desprotegidos e inacessíveis.

O relatório recomenda medidas emergenciais que deveriam ocorrer antes de setembro de 2024, como a recuperação de diques, instalação de sistemas temporários de bombeamento e inspeções detalhadas da infraestrutura. A médio e longo prazo, propõe-se a reestruturação do sistema de drenagem e proteção, incluindo aumento das elevações de diques, medidas para reduzir níveis de inundação e a criação de um Sistema de Alerta Antecipado de Inundações.

Além das medidas estruturais, o relatório enfatiza ações não estruturais, como melhorias na governança, monitoramento hidrológico e capacitação da população para emergências. O estudo também sugere a realização de uma Conferência de Cocriação para alinhar estratégias com diferentes stakeholders e discutir arranjos institucionais mais eficazes. O plano prevê ações até 2030, incluindo financiamentos e implementação definitiva das infraestruturas propostas (NEDERLAND,2024).

5. Considerações finais

O Futuro: Crise climática x Soluções Baseadas na Natureza (SBN)

A análise do Sistema de Proteção Contra Cheias de Porto Alegre demonstra a evolução das infra estruturas de controle de alagamentos, desde os estudos pioneiros de Hildebrando de Araújo Góes na década de 1940 até a implementação do projeto pelo DNOS nos anos 1970. Góes já destacava a importância da integração entre planejamento urbano e soluções de engenharia, princípios posteriormente incorporados pelo DNOS na formulação e execução do projeto na década de 1970.

Embora essas soluções tenham sido inovadoras para suas épocas, os eventos extremos recentes, como as inundações de 2024, demonstram que o sistema existente já não é suficiente para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e pelo crescimento urbano desordenado.

Os impactos dessas inundações revelaram fragilidades estruturais, como diques rebaixados e comprometidos, falhas nos sistemas de bombeamento e monitoramento ineficiente. O relatório elaborado pelo DRRS destaca a necessidade de medidas emergenciais e estruturais, incluindo a modernização dos diques, a implementação de sistemas de alerta e o aprimoramento da governança hídrica.

Diante desse cenário, torna-se essencial que a cidade de Porto Alegre adote uma abordagem integrada, combinando soluções estruturais e não estruturais, para garantir maior resiliência frente aos eventos climáticos extremos. Além da revitalização das infraestruturas físicas, a adoção de políticas públicas eficazes, investimentos em tecnologia e a participação ativa da sociedade civil são fundamentais para mitigar os impactos das inundações e promover uma adaptação sustentável ao novo contexto climático. A articulação entre o legado de Góes, os documentos do DNOS e os desafios atuais exemplifica a importância de unir história, engenharia e planejamento urbano na construção de um futuro mais resiliente.

Referências

- A GRANDE Enchente de 1941. **Narrativa e registro fotográfico do espantoso flagelo que assolou o Rio Grande do Sul**. Revista do Globo. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1941.
- DO NASCIMENTO, Jaime Oliveira. GÓES, Hildebrando (1899-1980). **Biblioteca Virtual Consuelo Pondé**, s.d.. Disponível em: <<http://www.bvconsueloponde.ba.gov.br/2024/08/14/hildebrando-goes/L>>. Acesso em: 26 de fevereiro de 2025.
- GÓIS a, Hildebrando de. **A defesa de Porto Alegre contra as cheias**. In. SILVA, José Loureira da. Um Plano de Urbanização. Porto Alegre: Globo, 1943, p. 261-268.
- GÓIS b, Hildebrando de. **A adaptação do cais de Porto Alegre ao Plano Geral de Defesa da Cidade contra as enchentes do Guaíba**. In. SILVA, José Loureira da. Um Plano de Urbanização. Porto Alegre: Globo, 1943, p. 269-279.
- GUIMARÃES, Rafael. **A enchente de 41**. Porto Alegre: Libretos, 2023. 100p. 4a. ed. 1a. reimp.
- GOLDENFUM, Joel Avruch. Jornal da Universidade. **O sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre**, UFRGS, 6 jun. 2024. Cidades. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/jornal/o-sistema-de-protexcao-contra-inundacoes-de-porto-alegre/>. Acesso em: 25 fev. 2025.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL. HILDEBRANDO DE GÓES, Bibliografia. Câmara dos Deputados, s.d. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/deputados/130787/biografia>>. Acesso em: 26 de fevereiro de 2025.
- MELLO, Denise Brunoro de Barros et al. Soluções para enchentes em planícies aluviais na zona urbana: um estudo de caso da bacia da Vila Leopoldina em São Paulo/SP. 2022, Anais.. Porto Alegre: **ABRHidro**, 2022. Disponível em: <https://anais.abrhidro.org.br/job.php?Job=14136>. Acesso em: 27 de fevereiro de 2025.
- MINISTÉRIO DO INTERIOR. Departamento Nacional de Obras de Saneamento. **Estudo de viabilidade técnico econômica das obras de defesa de Pôrto Alegre, Canoas e São Leopoldo, contra inundações**. [s.l.], 1968.
- MÜLLER NETO, José Augusto. **Estimativa de impacto das cheias de 1941, 1967 e 2015 em Porto Alegre na hipótese de inexistência do sistema de proteção contra cheias do Lago Guaíba**. [s. l.], 2018.
- NEDERLAND, R. V. O. **Programa do Governo Holandês de Redução de Risco de Desastres e Suporte a Surtos (DRRS)**. [s.l.], 2024.
- Possantti, I.; Müller, J.; Ruhoff, A. (Editores.). (2024). **Cheias no Rio Grande do Sul - Base de dados e informações geográficas na Região Hidrográfica do Lago Guaíba e na Lagoa dos Patos em 2024**. UFRGS. Disponível em: <https://storymaps.arcgis.com/stories/a81d69f4bccf42989609e3fe64d8ef48>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2025

RAUBER, Vicente. **Prevenir é o melhor remédio: sistemas de proteção contra inundações e alagamentos de Porto Alegre**. Porto Alegre: Prefeitura Municipal, 1992.

TUCCI, Carlos EM. **Inundações urbanas**. Porto Alegre: ABRH/RHAMA, v. 11, 2007. Disponível em: https://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/dep/usu_doc/manual_de_drenagem_ultima_versao.pdf. Acesso em: 25 de fevereiro 2025.

